

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПЕРОКСИДАЗЫ

© 2025. *Е. М. Кравченко, О. В. Макурина, В. С. Дорошкевич*

Исследованы простые в аппаратурном отношении методы концентрирования белков экстракта белокочанной капусты: концентрирование при замораживании и оттаивании (криоконцентрирование), диализ с подсушиванием, фракционирование при осаждении сульфатом аммония. Показано концентрирование белков в 2–3 раза с частичным относительным повышением содержания активности пероксидазы при замораживании и оттаивании и при диализе с подсушиванием (в 1,5–2 раза). Ступенчатое осаждение белков экстракта капусты при его насыщении сульфатом аммония на 60 и 70 % отделяет значительную часть балластных белков. При дальнейшем осаждении из этого же экстракта при 80 %-ном насыщении сульфатом аммония получена фракция, содержащая пероксидазу с концентрированием около 4–6 раз относительно первоначального содержания и относительно содержания остальных белков, выход составляет порядка 15 %.

Ключевые слова: пероксидаза, осаждение, концентрирование, высаливание, диализ, белки.

Введение. Пероксидазы, катализирующие окисление различных веществ пероксидом водорода, очень разнообразны по строению, нахождению в природных объектах, субстратной специфичности. Эти ферменты участвуют в процессах деления клеток, роста, дифференциации тканей, передачи сигналов, являются частью антиоксидантной защиты организма. Учитывая высокий редокс-потенциал и разнообразие окисляемых субстратов, пероксидазы являются перспективным объектом биотехнологии и уже широко применяются на практике, в частности, в методах лабораторной диагностики [1–3]. Выделение и очистка ферментов с сохранением активности, как правило, предполагает трудоемкие многоэтапные алгоритмы, включающие применение дорогостоящего оборудования [4]. Актуальной остается задача подбора простых методов получения концентрированных ферментных препаратов разной степени очистки.

Постановка задачи. В работе рассмотрены два способа выделения пероксидазы, обычно не используемые как методы получения белковых препаратов: концентрирование при замораживании-оттаивании (криоконцентрирование) и подсушивание в диализной мембране, а также известный способ концентрирования белков – ступенчатое (фракционное) осаждение сульфатом аммония.

В качестве биообъекта для выделения ферментного препарата использовали отходы белокочанной капусты ранних и зимних сортов, которая отличается высокой пероксидазной активностью [5].

Методика эксперимента. В качестве биообъекта для выделения пероксидазы использовали кочерыжки белокочанной капусты ранних и зимних сортов. Гомогенат готовили из замороженных (–15 °С) кочерыжек капусты после оттаивания. Белки экстрагировали из гомогената в соотношении 1:1 0,05 М фосфатным буферным раствором с рН 7,4 при 4 °С и периодическом перемешивании в течение 20–24 ч, после чего фильтровали через нетканое полипропиленовое полотно, получая частично осветленный экстракт. Дальнейшее осветление проводили центрифугированием в лабораторных центрифугах (4–10 тыс g) с предварительно охлажденным ротором.

Для криоконцентрирования экстракт замораживали, хранили замороженным (показано практически полное сохранение активности пероксидазы в экстракте при хранении в течение года) и размораживали, собирая порции по мере оттаивания.

Диализ с подсушиванием проводили в целлофановой диализной мембране (Вискофан) против периодически сменяемой дистиллированной воды. Мембраны с экстрактом обдували потоком воздуха (температура $\sim 12^\circ\text{C}$), создаваемого бытовым вентилятором. Нижняя часть мембраны была погружена в воду постоянно, периодически погружали всю мембрану целиком.

Осаждение сульфатом аммония проводили при 4°C в течение 24 ч, осадок отделяли при 4 тыс *g* в центрифуге предварительно охлажденным ротором.

Во фракциях экстракта определяли содержание белка (C_B) по методу Бредфорда [6], используя в качестве белка-стандарта альбумин сыворотки крови человека. Ферментативную активность и содержание пероксидазы ($C_{\text{ПО}}$) определяли по начальной скорости окисления *орто*-фенилендиамина в условиях, описанных в [7], используя в качестве модельного фермента пероксидазу хрена (Fluka). При этом обязательно проводили контрольный опыт без H_2O_2 для учета вклада оксидаз, присутствующих в экстрактах, в общую ферментативную активность. Гомогенность белковых фракций оценивали методом денатурирующего электрофореза в полиакриламидном геле [6].

Анализ результатов. Криоконцентрирование удобно производить сразу после хранения замороженного экстракта, отделяя первые части, относительно обогащенные белком и проявляющие более высокую ферментативную активность. Первая четверть экстракта содержит порядка половины белка ($СК$ – степень концентрирования), содержащегося в экстракте, и более половины всей пероксидазы (таблица 1).

Таблица 1

Содержание белка и пероксидазы при криоконцентрировании экстрактов капусты

Образец	V, мл	C_B , г/л	СК	Выход белка, %	$C_{\text{ПО}}$, мг/л	СК	Выход пероксидазы, %	$C_{\text{ПО}}/C_B$, %
Концентрат экстракта капусты ранних сортов								
Исходный экстракт (1)	3500	0,34	1,0	100 %	35,58	1,00	100 %	11 %
Концентрат (2)	600	0,79	2,34	40 %	146,1	4,10	70 %	19 %
Средняя фракция (3)	900	0,34	1,0	126 %	34,12	0,96	25 %	10 %
Разбавленная фракция (4)	600	0,09	0,27	5 %	8,24	0,23	4 %	9 %
Разбавленная фракция (5)	900	0,02	0,07	2 %	1,09	0,03	1 %	5 %
Концентрат (3) фракции (6)	400	0,50	1,5	17 %	59,31	1,67	19 %	12 %
Концентрат экстракта капусты зимних сортов								
Исходный экстракт (1)	1300	0,42	1,0	100 %	50	1,00	100 %	12 %
Концентрат (2)	275	1,03	2,47	53 %	155,9	3,12	66 %	15 %
Средняя фракция (3)	350	0,35	0,84	23 %	42,16	0,84	23 %	12 %
Разбавленная фракция (4)	670	0,075	0,18	9 %	4,89	0,10	5 %	7 %
Концентрат (3) фракции (5)	50	1,25	3,0	12 %	133,3	2,67	10 %	11 %

Менее концентрированные порции, близкие по составу к исходному экстракту, целесообразно вновь подвергнуть замораживанию и собрать обогащенные белком порции оттаявшей жидкости. Относительное содержание пероксидазы в белке концентратов экстракта также несколько выше, чем в исходном экстракте. Это может быть связано в том числе и с тем, что по мере криоконцентрирования часть белков выпадает в осадок, однако пероксидаза остается в растворе и сохраняет активность.

Стоит отметить, что при криоконцентрировании первые фракции обогащаются не только белками и другими высокомолекулярными компонентами, но и многими низкомолекулярными, например, фосфатными солями буферной системы или фенольными соединениями.

Диализ против дистиллированной воды, напротив, позволяет снизить содержание низкомолекулярных примесей. Этот процесс, даже в отсутствие подсушивания, также приводит к выпадению значительного количества осадка, вероятно, содержащего балластные белки, так как выход белка снижается сильнее выхода пероксидазы. Сочетание диализа с подсушиванием позволяет скомпенсировать разбавление образца и сконцентрировать белок в несколько раз при достаточно длительном интенсивном подсушивании. В примере (таблица 2) образец экстракта сушили в течение 3 суток, в течение 6–8 часов днем, а на ночь оставляли в холодильнике при 4 °С, полностью погрузив мембраны в дистиллированную воду.

Таблица 2

Содержание белка и пероксидазы при диализе с подсушиванием

Образец	V, мл	C _б , г/л	СК	Выход белка, %	C _{по} , мг/л	СК	Выход пероксидазы, %	C _{по} /C _б , %
До концентрирования	120	1,42	1	100 %	54,02	1,0	100%	3,8 %
После концентрирования	38	2,02	1,4	45 %	139,02	2,57	81%	6,9 %

Процессы диализа с подсушиванием и криоконцентрирования длительные, однако не требуют ни высокой квалификации исполнителя, ни сложного оборудования и позволяют сконцентрировать белки в несколько раз, в том числе, исходя из разбавленных растворов, а в случае с экстрактом капусты – получить фракции, частично обогащенные целевым ферментом.

Осаждение сульфатом аммония позволяет сконцентрировать белки, удаляя низкомолекулярные примеси. Степень концентрирования определяется объемом, в котором растворяют осажденный белок, а эффективность (выход) – длительностью осаждения, длительностью и температурой центрифугирования [8]. Ограничениями являются не самая низкая концентрация белка в исходном экстракте и потребность в ультрацентрифуге с охлаждением, так как плотность осадка белка мало отличается от плотности растворов сульфата аммония при используемых высоких концентрациях соли. В данной работе мы использовали центрифугу без охлаждения, роторы охлаждали в морозильной камере, а внутреннюю камеру центрифуги – аккумуляторами холода, однако этих мер недостаточно для полноты осаждения.

Высаливание начинали с 60 %-ного насыщения, растворяя сульфат аммония в экстракте и выдерживая при 4 °С в течение суток, после чего отделяли осадок центрифугированием (~4200 g, 10 мин) и добавляли к супернатанту новую порцию соли. Осадок растворяли в небольшом объеме дистиллированной воды и центрифугированием отделяли нерастворимую часть.

Несмотря на то, что выпадение пероксидазы в осадок начинается уже при 60 %-ном насыщении сульфатом аммония, основная ее масса выпадает в осадок при 80 %-ном

насыщении. При этом заметно возрастает ее относительное содержание в белковой фракции. То есть, в концентратах, получаемых при 60- и 70%-ном насыщении, содержится большая часть балластных белков, не обладающих пероксидазной активностью (таблица 3).

Таблица 3

Содержание белка и пероксидазы при фракционном высаливании сульфатом аммония

Образец (насыщение $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, (% при 20 °С))	V, мл	C _б , г/л	СК	Выход белка, %	C _{по} , мг/л	СК	Выход пероксидазы, %	C _{по} /C _б , %
Экстракт капусты ранних сортов								
Исходный экстракт	200	0,8	1,00	100 %	51,1	1,00	100 %	6 %
60%	15	4,2	5,08	46 %	84,7	1,66	15 %	2 %
70%	6	1,1	1,34	4 %	90,6	1,77	5 %	8 %
80%	6	0,9	1,09	3 %	314,9	6,16	18 %	35 %
Экстракт капусты зимних сортов								
Исходный экстракт	200	0,5	1,00	100 %	66,8	1,00	100 %	13 %
60%	18	2,4	4,53	34 %	68,9	1,03	8 %	3 %
70%	6	0,6	1,15	3 %	163,2	2,44	7 %	27 %
80%	6	0,6	1,04	3 %	307,9	4,61	14 %	56 %

Фракции, полученные при осаждении сульфатом аммония, вместе с исходным экстрактом, были проанализированы методом денатурирующего электрофореза в полиакриламидном геле. Полученные результаты, особенно в случае экстракта зимней капусты, подтверждают частичную очистку пероксидазы во фракции «80 % насыщения» от балластных белков (рис. 1).

Рис. 1. Электрофорез SDS-PAGE фракций, полученных при ступенчатом осаждении белков экстракта капусты: а) – ранних сортов, б) – зимних сортов.

1 – исходный экстракт, 2 – концентрат при 60 %-ном насыщении, 3 – концентрат при 70 %-ном насыщении, 4 – концентрат при 80 %-ном насыщении.

Все пробы были сконцентрированы с помощью ТХУ и ацетона в 4 раза, за исключением пробы фракции, «концентрата при 60 %-ном насыщении», которая прошла аналогичную пробоподготовку без концентрирования.

Низкий суммарный выход белков вообще и фракции, обладающей пероксидазной активностью, вероятно, связан с центрифугированием при недостаточном ускорении и охлаждении, то есть, отделение осажденного белка недостаточно полное. Несмотря на это, фракционное осаждение может быть использовано для частичного разделения белков экстракта капусты с отделением фракции с повышенной пероксидазной активностью.

Результаты, полученные для экстрактов капусты ранних и зимних сортов, очень близки между собой и по сути являются результатами параллельных опытов, то есть, разница в составе экстрактов и в способности их белков и ферментов к концентрированию незначительна и не превышает погрешности эксперимента.

Заключение. На примере белков экстракта капусты показана эффективность концентрирования белков при замораживании-оттаивании (криоконцентрирования) и при диализе с подсушиванием с частичным обогащением белковой фракции пероксидазой. Эти простые методы целесообразно использовать на начальных этапах выделения белкового препарата, концентрируя белок в несколько раз.

Еще более эффективно с точки зрения отделения пероксидазы от других белков ступенчатое (фракционное) осаждение сульфатом аммония. В частности, при 60–70 %-ном насыщении отделяется значительная часть белков, не проявляющих пероксидазной активности, а после их отделения, во фракции осадка при 80 %-ном насыщении сульфатом аммония, концентрируется большая часть пероксидазы. Эту фракцию можно предлагать дальнейшей более тонкой очистки или для прикладного применения.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории по исследованию реакционной способности органических соединений (№ госрегистрации НИОКТР 124051400022-7)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A Comprehensive Review on Function and Application of Plant Peroxidases [Text] / V. P. Pandey, M. Awasthi, S. Singh et al. // Biochemistry and Analytical Biochemistry. – 2017. – V. 6, No 1. – P. 1-16. DOI: 10.4172/2161-1009.1000308
2. Chukwudi, N. Peroxidase, an Example of Enzymes with Numerous Applications / N. Chukwudi, O. C. Amadi, N. Amarachi // Asian Journal of Chemical Sciences. – 2021. – V. 10, No 2. – P. 11-22. DOI: 10.9734/ajocs/2021/v10i219087.
3. Использование базидиальных грибов в технологиях переработки и утилизации техногенных отходов: фундаментальные и прикладные аспекты (обзор) [Текст] / Н. А. Куликова, О. И. Кляйн, Е.В. Степанова [и др.] // Прикладная биохимия и микробиология. – 2011. – Т. 47, № 6. – С. 619–634.
4. Westphal, A. H. Techniques for Enzyme Purification. / A. H. Westphal, W. J. H. Berkel // Biocatalysis for Practitioners: Techniques, Reactions and Applications. – 2021. – P. 3-31. DOI: 10.1002/9783527824465.ch1
5. Purification and Biochemical Characterization of Peroxidase Isolated from White Cabbage (Brassica Oleracea var. capitata f. alba) / H. Ü. Erdem, R. Kalin, N. Özdemir, H. Özdemir // International Journal of Food Properties. – 2015. – V. 18, Is. 10. – P. 2099-2109. DOI: 10.1080/10942912.2014.96386
6. Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс; Пер. с англ. В. Л. Друцы, О. Н. Королевой. – Москва : Мир, 1991. – 543 с. ISBN 5-03-001032-7.
7. Кравченко, Е. М. Комплексный подход при определении оксидазной и пероксидазной активности твердофазной культуры *Pleurotus ostreatus* НК-35 / Е. М. Кравченко, С. И. Демченко, И. Д. Одарюк // Химия растительного сырья. – 2025. – № 2. – С. 300-310. – DOI 10.14258/jcprm.20250215908. – EDN RKCWEQ.
8. Скоупс Р. Методы очистки белков: Пер. с англ. / Р. Скоупс. – М.: Мир, 1985. – 358 с.

Поступила в редакцию 27.10.2025

SIMPLE WAYS TO CONCENTRATE PLANT PEROXIDASE

E. M. Kravchenko, O. V. Makurina, V. S. Doroshkevich

Simple instrumental methods for concentrating white cabbage extract proteins were studied: concentration by freezing and thawing (cryoconcentration), dialysis with drying, and fractionation by ammonium sulfate precipitation. Stepwise precipitation of cabbage extract proteins at 60 and 70 % ammonium sulfate saturation removes a significant portion of the ballast proteins. Further precipitation from the same extract at 80 % ammonium sulfate saturation yields a fraction containing peroxidase, approximately 4–6 times the initial concentration and relative to the remaining proteins, with a yield of approximately 15 %.

Keywords: peroxidase, precipitation, concentration, salting out, dialysis, proteins.

Кравченко Елена Михайловна

младший научный сотрудник НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elena_grazhina@mail.ru

Kravchenko Elena Michailovna

Junior researcher the Research Unit,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russia.

Макурина Ольга Владимировна

лаборант молодежной лаборатории по
исследованию реакционной способности
органических соединений,
магистр первого года обучения,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: olya.makurina.03@mail.ru

Makurina Olga Vladimirovna

Laboratory assistant of the youth scientific
laboratory for the study of the reactivity of organic
compounds,
First Year Master's Degree student,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russia.

Дорошкевич Виктор Сергеевич

старший преподаватель кафедры биохимии и
органической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.s.doroshkevich@mail.ru

Doroshkevich Viktor Sergeevich

Senior Lecturer, Department of Biochemistry and
Organic Chemistry, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russia.